

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XALIKULOVA Go'zal Erkinovna*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti**"Sahna nutqi" kafedrasi professori**san'atshunoslik fanlari nomzodi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250556>

NOTIQLIK SAN'ATI BADIY SO'Z SAN'ATINING MUSTAQIL TURI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada notiqlik nutqning og'zaki shakli sifatida o'rganilishi, aktyor nima uchun notiqlikning sirlarini o'rganish kerakligi, sahnada qahramon xarakterini yaratishdagi o'zni haqida izlanishlar olib borilgan va fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: notiqlik, voizlik, badiiy so'z, sahna nutqi, aktyor, qahramon xakteri, obraz, monolog, drama, musiqali drama, Uyg'un, Nasrullo Qobil.

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведено исследование и размышление об изучении ораторского искусства как устной формы речи, о том, почему актеру необходимо изучать секреты ораторского искусства, о его роли в создании характера героя на сцене.

Ключевые слова: ораторское искусство, проповедь, художественное слово, сценическая речь, актер, персонаж героя, образ, монолог, драма, музыкальная драма, Уйгун, Насрулла Кабил.

ORATORY IS THE NAME OF THE ARTISTIC SPOKEN WORD ART AS AN INDEPENDENT TYPE

ANNOTATION

This article explores and reflects on the study of eloquence as an oral form of speech, why the actor needs to learn the secrets of eloquence, his role in creating the character of the hero on the stage.

Keywords: oratory, preaching, artistic word, stage Speech, actor, Hero Character, image, monologue, drama, musical drama, Uygun, Nasrulla Kabil.

Badiiy soʻz sanʼatining tarixini oʻrganishda uning mustaqil turi sifatidagi *notiqlik sanʼatiga* toʻxtalish muhimdir.

“Sahna nutqi” fanini oʻqitishning eng yuqori choʻqqisi notiqlik sanʼatidir. Aktyorlik kurslarida, ayniqsa, dramatik teatr aktyorligi, drama rejissyorligi kurslarida, uchinchi kursning ikkinchi semestrda bunga alohida eʼtibor qaratish lozim. Chunki teatrlarda tarixiy spektakllar yoki zamonaviy spektakllarda asar qahramonlari notiq boʻlib gapiradigan sahnalarda qiynaladilar. Notiqlikni faqat ovozni yuqori tonga koʻtarish orqali gapirish deb tushunadilar. Natijada nutq koʻpincha baqiriqqa aylanadi. Bu tomoshabinga yoqmaydi. Shuning uchun notiqlik sanʼati namunalari talabalik davrida – ijroda sinab koʻrish shart.

“Nutq madaniyati va uslubi asoslari” [1, B.159] deb nomlangan qoʻllanmaning notiqlik mahoratiga bagʻishlangan bobida ushbu fikrlar keltirilgan.

“Mavjud lingvistik adabiyotlarda *notiq, notiqlik, notiqlik sanʼati; voiz, voizlik sanʼati* kabi tushuncha va atamalar uchun kelamiz. Xalq orasida: soʻzga chechan, soʻzga usta, soʻz ustasi, soʻzamol, soʻzamollik, soʻzni boplaydi, gapni doʻndiradi, gapga usta, chiroyli gapiradi kabi iboralar bor. Keltirilgan soʻz va iboralarning barchasi inson nutqining, inson kamolotining darajasini, umumiy, joʻn nutqdan farqlanadigan nutq namunalari ifoda qiladi. Hamma ham agar u nutqiy nuqson bilan tugʻilmasa (soqov, dudmal boʻlmasa) gapiradi. Ammo hamma ham bir xilda gapga chechan, oʻta chiroyli gapiruvchi boʻlavermaydi. Nutqiy chechanlik – notiqlik alohida qobiliyatdir. Klassik maʼnodagi notiqlik – bu alohida favqulodda nutqiy sanʼatdir. Chinakam notiq notiq mahoratiga tabiiy qobiliyat bilan bir qatorda oʻz tili, nutqi ustida tinimsiz ishlash natijasida erishadilar.

Oʻtmishda va oʻtmishga oid adabiyotlarda alohida nutqiy mahorat (nutqiy sanʼat) boʻlgan notiqlik koʻrinishlari odamlarning kundalik nutqidan, nutqiy faoliyatidan farqlangan. Chinakam sanʼat, alohida qobiliyat maʼnosidagi notiqlik barcha kishilar uchun ham xos boʻlmagan.

Har qanday nutq “notiqlik” namunasi (sanʼat sifatida) va uning egasi chin maʼnoda “notiq” (sanʼatkor maʼnosida) degan gap emas. Notiqlik qadimiy davrdan beri alohida mahorat va sanʼat sifatida insondagi noyob qobiliyatni talqin etib keladi. Shu tufayli notiqlik (ular orasidagi bogʻliqlikni inkor etmagan holda) nutq madaniyatidan farqlash lozim. Har qanday ogʻzaki nutq shakli nutqiy mahorat maʼnosidagi notiqlik boʻlavermaydi. Soʻzlash madaniyati haqida gap yuritiluvchi va hatto lektorlar, targʻibotchilarga (bular orasida haqiqiy notiq kam uchraydi) moʻljallangan asarlar ham, bizningcha “Notiqlik sanʼati” nomi bilan atalavermasligi kerak” [2, B.141].

Maʼlumki, notiqlik sanʼatida tinglovchini oʻziga tortishga intilish maqsadi birinchi oʻrinda turadi. Notiq nutqi chiroyli, jozibali boʻlishi talab qilinadi. Chiroylilikka erishish uchun nutqning mazmuniga, mantiqiy kuchiga, jumlar jimjimadorligini toʻgʻri ifodalovchi ohanglarga katta eʼtibor berilishi lozim.

Notiq nutqi ham nutqiy jarayonga ongli munosabatda boʻlish bilan xarakterlanadi, ammo bu onglilik nutqning tashqi sifatlarida koʻrinadi. Bunga u yoki bu uslubga xos talaffuz, ohang, ritorik figuralar va shu kabilar kiradi. Notiqlik nutqi sintaktik nuqsonlardan xoli boʻlar ekan, bu oʻsha tashqi ifodaviylik holatlari tufaylidir.

Hozirgi kunda notiqlik tushunchasi va notiq termini alohida mahorat va sanʼat maʼnosida emas, balki joʻn, ommaviyroq maʼnoda qoʻllanilmoqda. Har qanday maʼruza oʻqiydigan, nutq soʻzlagan kishini notiq deb atash urf boʻlib bormoqda. Bizningcha, maktablarda “ifodali oʻqish”ni “notiqlik” bilan almashtirmaslik, oʻquvchilarni chalgʻitmaslik, notiqlikni oʻz oʻrnida qoʻllash maqsadga muvofiq ishdir.

Sahna nutqini oʻqitishda bunga alohida ahamiyat berish lozim. Talabalar texnik koʻnikmalarni oʻzlashtirgach, ularni asarlarda qoʻllanilgan notiqona soʻzlovchi obrazlar yaratishga ham oʻrgatish zarur.

Bunda tarixiy shaxs obrazlarini, xalq qahramonlarining obrazlarini yaratishda oʻziga xos koʻnikmalar shakllanadi, teatrdagi faoliyatida asqatadi.

Ko'pincha rejissyorlar tarixiy asarlarni sahnalashtirishda, ayniqsa, asar she'riy bo'lsa, aktyorlar bilan qiynaladilar. Aktyor esa sahnada notiqona so'zlash qoidalaridan bexabar. Bunday holatlar spektakl sahnalashtirish jarayonlarida ko'p uchraydi. Masalan, "Alisher Navoiy" spektaklida Navoiyning xalqqa qiladigan murojaati sahnasi (O.Xo'jayev, Y.Ahmedov, B.Muhammadkarimovlar ijro etgan), "Nodirabegim" musiqali dramasida Nodiraning xalq oldidagi dard-u fig'oni, Haqqulning sotqinligini aytuvchi sahnasi (Y.Abdullayeva, Z.Boyxonova ijro etgan) bunga yorqin misol bo'la oladi.

Uyg'unning "Abu Rayhon Beruniy" tarixiy dramasiidagi Beruniyning fan haqida notiqona, mag'rurona va g'olibona so'zlarini ham misol qilib keltirish mumkin.

*Salom, baxtli avlodlarim! Salom baxtli zamonlar!
Men sizlarga ming yil osha qizg'in salom yo'layman!
Qabul eting bobongizning ezgu salomlarini!
Ming umrimni ilm-u fanga bag'ishladim – agarda
Yana ming yil yashasam ham xuddi shunday qilardim.
Chunki fanga bog'liq erur kelajakning kalomi,
Chunki fanda ayon bo'lur haqiqatning jamoli.
Fan insonning aql-u idrok, zakovati, mehnati,
Iste'dodi, dahosining bahosi yo'q mevasi.
Razolatning, tubanlikning kushandasi erur fan.
Olov bo'lib yondirur fan jaholatni, zulmatni,
Mash'al bo'lib yoritur fan insonlarning yo'lini!
Fan bobida yaratganim ilmiy javohirlarni
Zamonaning va tarixning qo'llariga topshirdik.
Ular sizga merosimni hech shubhasiz yetkazgay,
Kelajakning umidlari nur bermakka ko'zimga...
Avlodlarim, dunyoda siz bor ekansiz umrimning
Nihoyasi yo'qqa o'xshab ko'rinadi o'zimga!.. [3, B.423].*

Beruniy qo'llarini rostlab uzoqlarga tikiladi. Shogirdlarining ko'z o'ngida fan uchun, kelajak uchun umrini baxshida qilgan ulug' olim nur ichida haykalday ko'rinadi. Ustozining so'zlaridan ta'sirlanadi, buyuk yo'lni davom ettirishga o'zlarida kuch topadi.

Nasrullo Qobilovning "Yog'iy" nomli qissasidan Qushbegining fuqarolarga qilgan xitobini ham o'z o'rnida misol tariqasida keltirish mumkin.

"Qushbegi Usmonbek darvozadan chiqib Taxtapulda to'xtaganida arining inidek guvillayotgan olomon tinchlandi. Qushbegi fuqaroga salom berdi, so'ngra:

– Musulmonlar, sizlarning, Vatanimiz taqdirini o'ylab chekayotgan zahmatlaringiz uchun rahmat. Dini islom uchun, kofirlar zug'umi ostida qolgan birodarlarimiz uchun qayg'urishingizga tashakkur. Siz to'rt yillik urush kunlarini boshingizdan kechirdingiz. Ne-ne azoblarni, ochliklarni boshdan o'tkazdingiz. Ko'pchiligingiz otangiz, farzandlaringiz jang maydonlarida qolishdi. Xudo rahmat qilsin barchangizni!.. Siz bu yo'qotishlarga chidadingiz. Bilaman, sizga og'ir. Har birimizning boshimizda mashaqqatning yuki bor. Lekin shuni unutmangki, Alloh taolo bandalarini sabr-toqatli bo'lishga chaqirgan.

*Ya'ni shuni unutmangki, Parvardigor payg'ambarimiz janobi Rasulloh sollallohu alayhi vasallamga o'z kalomlarida murojaat qilib: "Biz sizning qalbingizni imon va Qur'on nuri bilan kengmunavvar qilib qo'ymadikmi?.. Bas, albatta har bir og'irlik-mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir", – deb ikki bor marhamat qiladilar. Biz ko'rgan mag'lubiyatlar, Jizzax*u Samarqandning, Kattaqo'rg'on-u Qarshining qo'ldan ketishi ruhingizni cho'ktirgan.*

Bir eslab ko‘ring, Uhud jangida kofirlarning qo‘li baland kelib, ko‘plab musulmonlar shahid ketmaganmidi? Payg‘ambarimizning amakilari Hamzaning g‘animlari o‘ldirib, yuragini sug‘urib olmaganmidi? Hatto, janob Rasululloh alayhi vasallamning o‘zlari yarador bo‘lib, aziyat chekmaganmidilar? Shunda ham Alloh taoloning inoyati musulmonlarning ruhi sinmagan edi. Xo‘sh, nega endi biz tushkunlikka tushamiz?.. Biz temuriylar avlodimiz, vaqti-soati keladi, Tangrimizning madadi bilan o‘z ona yerimizni qanday qilib qaytarib olishni g‘animlarga ko‘rsatib qo‘yajamiz!.. Uy-uyingizga tarqalingiz! Alloh o‘z bandalariga mehribondir!” [4, B.14-15].

Qushbегining gapi tugashi bilan tinch turgan olomon jonlanadi. Aql bilan ish tutishga, vaqti-soati kelgunicha sabr qilishga, shijoatini so‘ndirmaslikka harakat qiladi.

Savol tug‘iladi, nima uchun badiiy asarlarda qahramonlar tilidan xalqqa notiqona so‘zlashlar kiritiladi? Buning tomoshabinga ta‘siri qanday bo‘ladi?

Dramatik asar sahnada qo‘yilish uchun yaratiladi. Aktyor obrazlarni yaratadi. Aktyor o‘zi yaratayotgan obraz xarakteriga mos gapira olishi, ayniqsa, tarixiy shaxs obrazlarini yaratishda notiqona gapirishni ham uddalay olishi kerak. San‘atkor notiq ko‘pchilik tinglovchiga, keng auditoriyaga mo‘ljallanadi. Uni birdan ortiq shaxslar tinglaydi, tegishli xulosalar chiqaradi. Bunda aktyorning barcha qirralari ochiladi. Uning qay darajadagi aktyor ekanligi ham oydin ko‘rinadi. Ovoz imkoniyatlari, diapazonining kengligi, nutqining toza va ravonligi, adabiy til talablariga to‘liq amal qilishi, mimikalari, qo‘l harakatlari, dardi, nutq taktlaridan to‘g‘ri foydalana olishi – hamma-hammasi tomoshabin ko‘z oldida namoyon bo‘ladi.

Ko‘pincha mana shunday sahnalarda aktyorning ovozi bo‘g‘iladi, ovoz paychalari charchab qoladi. Diafragmal aralash nafas olish imkoniyati sust bo‘lganidan turli xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.

Notiqlik masalasida izlanish qilgan olimlar ijtimoiy-siyosiy chiqishlar tili, targ‘ibotchi va tashviqotchilar nutqi, akademik nutq, suddagi nutq, maxsus so‘z ustalarining chiqishlari nuqtayi nazaridan fikrlar bildirganlar. Ammo aktyorning obraz yaratishdagi notiqligiga ahamiyat qaratilmagan.

Sahna nutqini o‘qitishda tajribalar shuni ko‘rsatadiki, notiqlik mahoratini o‘zlashtirish darajasi ko‘rsatadigan badiiy asarlardan olingan parchalar sahna nutqining imtihon dasturlaridan albatta joy olishi zarur. Buning uchun adabiy materiallar yetarli. Faqat pedagog talabaning imkoniyatini ochishga xizmat qiladigan parchalarni to‘g‘ri tanlashga yordam bersa bas. Uning uchun pedagog notiqlik san‘atining turlarini yaqqol tasavvur qila olishi talab etiladi. Aktyorning qirralarini ochish uchun notiqlik turlaridan harbiy vatanparvarlik nutqiga oid materiallarni tavsiya qilish mumkin.

Notiqlik san‘atining tarixiga nazar solsak, qadimgi Yunoniston va Rimda yetuk inson bo‘lib yetishish uchun albatta notiqlik san‘atini egallash har bir shaxs uchun shart qilib qo‘yilgan. Shu ehtiyoj tufayli notiqlik nazariyasi yaratilgan. Uning Sitseron, Demosfen, Kvintilian, Aristotel kabi nazariyotchilari yetishib chiqqan. Ularning bu borada olib borgan izlanishlari tufayli ko‘plab asarlar bunyodga kelgan va shu yo‘sinda notiqlik san‘ati rivojlanib borgan. Bu nazariya keyinchalik Ovrupa nutq madaniyatining maydonga kelishiga asos bo‘ldi.

Sharqda, jumladan, Movarounnahrda badiiy va ilmiy ijodning taraqqiyoti bilan va‘zxonlik o‘zgacha tarzda mukammallashgan. Sharq mutafakkirlari notiq oldiga tilni puxta o‘rganish, uning lug‘aviy boyligi va grammatikasini puxta egallash, mantiqli so‘zlashni o‘rganish, nutqning ichki va tashqi ko‘rinishlariga e‘tibor berish, go‘zal va ta‘sirchan nutq tuza bilish, til boyliklarini maqsadga muvofiq va o‘rinli ishlatish vazifalarini qo‘yadilar va chuqur tahlil etadilar. So‘zni qadrlashga alohida e‘tibor qaratadilar:

“Kishi suxandon va notiq bo‘lishi lozim”, “Xalq oldida gapirganda so‘zing go‘zal bo‘lsin, bu so‘zni xalq qabul qilsin. Xaloyiq sening so‘z bilan baland darajada erishganingni bilsin, chunki kishining martabasini so‘z orqali biladilar... har kishining ahvoli o‘z so‘zi ostida yashirin bo‘ladi”, “Ey farzand, so‘zning yuz va orqa tomonini bilgil, ularga rioya qilgil, so‘zlaganingda ma‘noli gapir, bu notiqlikning alomatidir. Agar gapirgan vaqtingda so‘zning qanday ma‘noga ega ekanligini bilmasang, qushga o‘xshaysan, bunday qushni to‘ti deydilar!” deb yozgan edi Kaykovus “Qobusnoma” asarida.

Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig” asarida shunday baytlarni keltirgan:

*So ‘zni ko ‘p so ‘zlamay, sizlab ayt, oz-oz,
Tuman so ‘z tugunin shu bir so ‘zda yoz.*

*Erkim so ‘z vajhidan taxtga egadir,
So ‘z kim, er boshini pastga egadir.*

Hazrat Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida ushbu purma‘no so‘zlarni keltirgan:

“Va‘z murshidlar – pirlar hushyor kishilarning ishidir va ularning nasihatini qabul etgan maqbul kishidir. Avvalo, uning o‘zi bir yo‘lga tushib olgan bo‘lishi, keyin esa boshqa odamlarni o‘sha tomon boshlab borishi kerak. Yo‘l bilmay kirgan yo‘qoladi va maqsadidan boshqa yerga yetadi.

Va‘zxon shunday bo‘lishi kerakki, uning majlisga bo‘sh kirgan odam to‘lib chiqsin; to‘la kirgan odam esa yengil tortib, xoli qaytsin. Voiz olim va halol ish ko‘ruvchi bo‘lsa, uning nasihatidan chetga chiqqanlar gunohkor bo‘ladi.

Agar u boshqalarga buyursa-yu, o‘zi qilmasa, uning so‘zlari hech kimga ta‘sir etmaydi va foyda keltirmaydi. O‘z yordamchilari orqali nasihat qiluvchi voiz – o‘zi qolib, shogirdini kuylatuvchi qo‘shiqchidir”.

Notiq avvalo so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qila olishi, gapdagi so‘zlarni to‘g‘ri qurishi, ya‘ni gap modellarini to‘g‘ri tuzishi va ohang (intonatsiya)ni to‘g‘ri ifodalash lozim. Shundagina u tinglovchini ilhomlantiradi. Tinglovchilar esa notiqni eshitadilar, tushunadilar va gaplardan ta‘sirlanadilar. Natijada unda ochiqdan ochiq muloqotga kirishish paydo bo‘ladi. Shuning uchun nutq texnikasini bilish va muntazam ravishda mashqlarni amalda qo‘llash notiq uchun foydadan xoli bo‘lmaydi [5, B.52].

Ko‘pincha notiqalar xalq oldida, mikrofon oldida yoki televideniye va radiodagi intervyu berganida ularning nutqiy kamchiliklari sezilib qoladi. Bunga asosiy sabab notiqning o‘z nutqi ustida ishlashning bilmasligi va muallifning g‘oyasini o‘zbilarmonlik bilan yuzaki talqin qilishidir. Ularning ma‘ruzalarida ham bir xil ton, bir xil temp va bir xil ovoz tinglovchi me‘dasiga tegib turadi. Natijada tinglovchilar uning nutqidan hech narsani tushunmaydi, negaki nutqda so‘zlar harakatlanmaydi. Chunki “so‘z xatti-harakati” degan tushuncha borligidan behabarlar.

Xullas, aktyorlik san‘atida sahna nutqini egallovchi barcha zarur bo‘lgan belgilarga e‘tibor qaratilishi, bu belgilarning grammatik jihatidan to‘g‘riligiga, adabiy til qoidalariga amal qilishi, tilning badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalanishi nutq ta‘sirchanligini ta‘minlashiga xizmat qilishini unutmasligi kerak.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Qo'ng'irov R., Begmatov E., Tojiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. –Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 159-bet.
2. Qo'ng'irov R., Begmatov E., Tojiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. –Toshkent: O'qituvchi, 1992. –139–141-bet.
3. Uyg'un. Asarlar. Uchinchi tom. Abu Rayhon Beruniy. –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1973. – 423-bet.
4. Qobilov N. Ustuvor ruh. –Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2013. – 14–15-betlar.
5. Xalikulova G.E. Sahna nutqi fanini o'qitish metodikasi. –Toshkent: Donishmand ziyosi, 2023. – 52-bet.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz